

KATMAN PORTAL

Altın üzerine sorgulamalar (III) - Kamunun altın borçları meselesi

Author(s): Güney Düzçay

Published: Nisan 7, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4138>

Abstract*Hazinenin altın borçlanması konusunu inceliyor ve gerçekten ortada bir zarar var mı yok mu, bu finansal araçlar neyi başarır neyi başaramaz gibi soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Ortodoksinin cevaz vermediği finansal araçları zararlı diye yaftalayıp çok da kavga etmemek gerektiğini, çünkü yok edilmesi farz sayılan araçların yok edilemediğini, ıskartaya çıkarılanların kolaylıkla geri gelebileceğini hatırlatarak bitiriyoruz.*

Published by Katman Portal · Nisan 7, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4138>